

BIZ YOSHLAR KORRUPSIYAGA QARSHIMIZ**Raimjonov Saidbek Sanjarbek o'g'li****Andijon davlat universiteti****Tarix fakulteti 3-kurs talabasi****raimjonovsaidbek9@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173009>****Annotatsiya**

Maqolada korrupsiya, shu jumladan poraxo'rlik jinoyatlarining oqibatlari va zarari, bunday jinoyatlarga qarshi kurashishning o'ziga xos ahamiyati hamda yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, bu borada qonunchiligimizga kiritilayotgan yangiliklar va ularni yanada mustahkamlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan takliflar bayon etilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashishda o'zbekistonlik yoshlarning kuchli va samarali bo'lishi uchun hukumat, xalqaro tashkilotlar, o'quv markazlari va jamoat tashkilotlari o'rtasida kuchli hamkorlik va birlashishning muhimligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, poraxo'rlik, islohot, qonun, adolat, shaffoflik, universitet, davlat, huquqiy ma'daniyat, huquqiy ong, qonuniylik.

Korrupsiya (lotincha: *corrumpō* — aynish, poraga sotilish) — mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste'mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham Korrupsiya deyiladi. Korrupsiya davlat apparati va parlament faoliyatida ayniqsa, avj oladi. Saylanadigan lavozimlarga nomzodlar saylov kampaniyasini o'tkazish harajatlarini ko'tarish Korrupsiya ko'rinishlaridan biridir (saylangan kishi turli imtiyozlar, yordam, xizmatlar ko'rsatib „o'z qarzini“ qaytaradi). Aksariyat Korrupsiya lobbizm (monopoliyalarning qonunchilik organlari va amaldorlarga tazyiq o'tkazish bilan shug'ullanadigan muassasa va agentlari tizimi) bilan bog'langan. Xalqaro darajada 1970-yillarda Yaponiyaga samolyotlar sotishda kompaniya tomonidan oliy davlat amaldorlarini sotib olish bo'yicha „Loksid ishi“ eng yirik Korrupsiya ko'rinishlariga misol bo'ladi. Porani xaspo'shlash uchun yirik bitishuvlarda ko'proq „xizmat haqi“ to'lash amaliyotidan foydalaniladi. Bu o'rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning „Korrupsiyaga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik harakat qilmasin, xalqimiz bu jirkanch illatga murosasiz bo'lmas ekan, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatmas ekan, bu baloga qarshi samarali kurashni tashkil eta olmaymiz. Bu illat bilan nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, balki har bir jamoa jiddiy kurashishi kerak. Shuning uchun har bir davlat idorasida jamoatchilik tomonidan nazorat qilinadigan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'z ichki dasturlari bo'lishi shart“ degan sozlari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Bugungi kunda korrupsiya muammosiga jahonning deyarli har bir mamlakatida duch kelish mumkin. Korrupsiya so'nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida xalqaro xamjamiyat tomonidan keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Qadimgi davlatlarni ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliqi qattiq tashvishga solganligi bizgacha saqlanib qolgan manbalardan ma'lum. Chunki bu holat davlatning obro'siga juda qattiq putur yetkazardi. Dunyoning yetakchi dinlarida ham birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliqi qattiq qoralanadi. Jumaladan, Injilda „Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi“ deyilgan bo'lsa, Qu'roni Karimda

“Boshqalarning mulkini nohaq yo‘l bilan olmagiz va boshqalarga tegishli bo‘lgan narsalarni olish uchun o‘z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmagizlar” deyilgan.

Ta’kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imidji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ta’kidlaganidek, “Jamiyatimizda korrupsiya illati o‘zining turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”. Korrupsiyaga qarshi kurashishning ustuvor huquqiy asoslari qator xalqaro huquqiy normalarda o‘z ifodasini topgan bo‘lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin: 2003-yil 31-oktyabrda qabul qilingan BMT ning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi; 2000-yil 15-noyabrda qabul qilingan BMT ning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasi;

1999-yil 27-yanvardagi Yevropa Kengashining “Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to‘g‘risida” gi Konvensiyasi;

1999-yil 4-noyabrdagi “Korrupsiya uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik to‘g‘risida” gi Konvensiyalari va boshqalar.

O‘zbekiston yuqorida ta’kidlangan xalqaro normalardan 2008-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi, shuningdek, 2010-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti doirasida qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha Istanbul Harakat rejasini ratifikatsiya qilgan. Ta’kidlash joizki, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish hamda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiya omillarini keltirib chiqarayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy hayotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi 2017-yil 3-yanvardagi 419-sonli Qonuni qabul qilingan bo‘lib, ushbu Qonunga ko‘ra Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari quyidagilardan iborat:

O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi

O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departament

Har bir sohada korrupsiya bo‘lgani singari ta’lim sohasida ham korrupsiyalar uchrab turadi. Ta’lim tizimida korrupsiyani bekor qilish uchun ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida oliy ta’lim tizimida «Korrupsiyasiz soha» loyihasini amalga oshirish belgilab berilgan edi. O‘zbekistonning yangilangan siyosati jamiyatda adolat va qonun

ustuvorligini oliy darajaga ko'tarish, zamonaviy samarali davlat boshqaruvini joriy etish, davlat hizmatchilarida korrupsiyaviy holatlarning barcha ko'rinishlariga qat'iy chidamsizlik ruhiyatini shakllantirish, xalq manfaatlarini so'zsiz ta'minlash kabi yuksak g'oyalarga tayanmoqda. Avvalo, ushbu islohotlarning tub zamirida Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ustuvor g'oya ya'ni, «Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak» degan so'zlari asosiy tamoyilga muvofiq barcha imkoniyatlar xalqimiz manfaatlarini yo'lida safarbar etilishi ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida, sohada korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon berayotgan sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan "Yo'l xaritalari" ishlab chiqilib, tadbiriq etilishiga erishilmoqda. Xususan, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va uning quyi tuzilmalarida korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayensnazorat" tizimini joriy etish va muvofiqlashtirishga mas'ul bo'lgan bo'linmalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Binobarin, Oliy ta'lim muassasalarida ham "Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens-nazorat" tizimini boshqarish" bo'limlari tashkil etilgani bunga misoldir. Andijon Davlat unversitetida ham korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Andijon davlat universiteti rektori tomonidan talabalarining 2022 yil 10-24 yanvar kunlari ta'til davridagi vaqtlarini maroqli va mazmunli o'tkazish maqsadida universitetning professor-o'qituvchilari, ishchi-xodimlari hamda talabalar o'rtasida uchrashuvlar, tanlovlar, davra suhbatlari va madaniy tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan universitetning professor-o'qituvchilari, ishchi-xodimlari va talaba-yoshlarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni va korrupsiyaga qarshi ijtimoiy-psixologik immunitetni shakllantirish, korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish maqsadida fakultetlararo professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida universitet rektori tashabbusi hamda tasdiqlangan reja-jadval asosida korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i Akbarov Abdulkarim Jabbarovich tomonidan quyidagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olishga barchamiz mas'ulmiz", "Biz korrupsiyaga qarshimiz", "Faqatgina birga korrupsiyani to'xtata olamiz", "Korrupsiya jamiyat kushandasi" mavzularida davra suhbatlari o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, barcha fakultetlarda o'tkazildi. 2022-yilning 22-yanvar kuni Andijon davlat universitetining Pedagogika institutida korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi bilan hamkorlikda Institutning professor-o'qituvchilari, ishchi-xodimlarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni va korrupsiyaga qarshi ijtimoiy-psixologik immunitetni shakllantirish, korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish maqsadida "Korrupsiya- jamiyat kushandasi" mavzusida yig'ilish o'tkazildi. 2022-yilning 7-fevral kuni Andijon davlat universitetining katta majlislar zalida Filologiya fakulteti talaba-yoshlari ishtirokida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashish mavzularida davra suhbatlari tashkil etildi. Davra Suhbatida universitetning Axborot texnologiyalari bo'yicha prorektori M.Maxkamov, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i A.Akbarov, xotin-qizlar jamoatchilik kengashi raisi U.Axmedova, filologiya fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari A.Ergashevlar ishtirok etdi. Suhbat davomida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga tegishli javoblarni oldilar. 2022-yilning 10-fevral kuni filologiya va tarix fakultetlari professor-o'qituvchilarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni va korrupsiyaga qarshi ijtimoiy-psixologik immunitetni

shakllantirish, korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish maqsadida "Korrupsiyaga qarshi birlashamiz" mavzusida tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirda universitetning o'quv ishlari bo'yicha prorektori R.Mullajonov, Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i A.J.Akbarov, kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi M.Botirov va huquqshunos M.Sodiqovalar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. 2022-yilning 11-fevral kuni Andijon davlat universitetining ma'ruzalar zalida filologiya fakultetining tyutori M.Tojiboyeva tomonidan 3-bosqich talabalariga seminar tashkil etildi. Ushbu seminardan ko'zlangan maqsad jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning oldini olish, giyoxvandlik, diniy ekstremizm va terrorizm kabi g'oyalardan saqlanish masalalarini talabalar ongiga singdirishdan iborat edi. 2022-yilning 16-fevral kuni Andijon davlat universiteti professor-o'qituvchilari, ishchi-xodimlari va talabalari o'rtasida Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Andijon viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda "Korrupsiya – umr zavoli" mavzusida davra Suhbati o'tkazildi. Fakultetimiz tomonidan ham korrupsiyaga qarshi tadbirlar so'rovnomalari va korrupsiya bo'yicha savol javoblar, talabalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borildi. 2022-yilning 3-noyabr kuni universitetning axborot resurs markazi binosida tarix fakulteti va korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi bilan hamkorlikda, fakultetning yoshlar yetakchisi, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha talaba-yoshlar klubi a'zosi Kamolov Mavlonbek tashabbusi bilan zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Tadbirda korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens nazorat" tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i A.Akbarov, tarix fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari I.Jumaboyev va fakultet talabalari ishtirok etdi. Ushbu o'yinni o'tkazishdan maqsad talabalar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, ularda korrupsiyaga nisbatan muhosasiz munosabatni, korrupsiyaga qarshi ijtimoiy-psixologik immunitetni shakllantirish va korrupsiyaga qarshi kurashish jarayonida jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yishdan iborat hisoblanadi. Maktab, litsey, universitet hamda aholi o'rtasida korrupsiya nima uning oqibatlari qanday bo'lishi haqida tushuntirish ishlari olib borilishi zarur. Bu illatning xavf-hatarimi har bir inson bilishi shart. Bola bo'lsa bola tilida, katta inson bo'lsa tushunadigan qilib tushuntirish kerak. Har bir insonga tushuntirishning oson yo'li ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilishdir. Kino, serial, rolik, teatr kabi barcha choralardan foydalanishimiz kerak. Korrupsiyaga nisbatan nafrat uyg'otish zarur. Korrupsiya bilan kurashishda doimo davlat organi mas'ul emas, hamma birdek kurashishi kerak. Korrupsiya mohiyatini anglagan har bir inson qaysi bosqichda bo'lmasin, o'z faoliyati doirasida kurashga intilishi kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashishda strategiyani o'zgartirish kerak. Ya'ni uning oqibatlari bilan emas, sabablari bilan kurashish lozim», - dedi Obidjon Latipov. Korrupsiyaga qarshi kurashishda strategiyani o'zgartirish kerak. Ya'ni uning oqibatlari bilan emas, sabablari bilan kurashish lozim», - dedi Obidjon Latipov. Avvalroq, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishga doir prezident farmoni va qarori loyihalari e'lon qilindi. Hujjat loyahasiga ko'ra, 2022 yil 1 yanvardan davlat xizmatchilari, ularning turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandlarining mol-mulki va daromadlarini deklaratsiyalash boshlanadi. Korrupsionerlar ro'yxati tuziladi, ularga nisbatan qator taqiqlar belgilanadi. Davlat xizmatchilariga chet elda boylik orttirish man etiladi. Manfaatlar to'qnashuvi masalalari tartibga solinadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda qilingan ma'ruzadan. // "Xalq so'zi" 2018-yil 7-dekabr;
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda qilingan ma'ruzadan. // "Xalq so'zi" 2018-yil 7-dekabr.
3. I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O'zbekiston. 1997-yil;
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017-y, 5-son
5. BMTning Korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ma'lumotnomasidan;
6. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
7. <https://conf.sciencebox.uz/index.php/INNOVATSIYA/article/download/344/320>